

Mit der Natur rechnen heißt gesellschaftlich umdenken

Bio-Mo-D lud Stakeholder zum Workshop über die Chancen für eine Bilanzierung und Nutzung von Ökosystemleistungen in nationalen und unternehmerischen Entscheidungsprozessen ein

Als ein wichtiges Element des Forschungsvorhabens „Wertschätzung von Biodiversität – Zur Modernisierung der Wirtschaftsberichterstattung in Deutschland“ (Bio-Mo-D) fand am 7. Juli 2022 in der Niederlassung der Leibniz-Gemeinschaft e.V. in Berlin ein Workshop mit 25 Stakeholdern statt. Im Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der ‚Initiative zum Erhalt der Artenvielfalt‘ gefördert wird, geht es darum, eine größere Wertschätzung für Naturkapital und Ökosystemleistungen (ÖSL) zu erreichen und insofern die gesellschaftliche Bedeutung von Biodiversität zu unterstreichen. (Nähere Informationen unter <https://bio-mo-d.ioer.info/>). Die Integration von ÖSL in die nationale und unternehmerische Berichterstattung wird dabei aus der Sicht des Projekts als ‚soziale Innovation‘ verstanden.

Mit dem Workshop plante das multidisziplinäre Projektteam eine erste Sondierung des Themas gemeinsam mit externen Experten und Akteuren.

Es ging darum, Erfahrungen und Einschätzungen zu zwei verbundenen Themenfeldern kennen zu lernen und auszutauschen: Zum einen, welche Chancen und Potenziale gesehen werden, wenn Ökosysteme und deren Leistungen in staatliche Berichtssysteme und neue Formen betrieblicher Berichterstattung einbezogen würden. Zum anderen sollten die zentralen Stakeholder und Triebkräfte in diesem dynamischen Handlungsfeld gemeinsam erörtert werden.

Dazu wurde ein kleinerer Kreis ausgewählter Expertinnen und Experten aus verschiedenen fachlichen und institutionellen Arbeitszusammenhängen eingeladen.

Zunächst wurden aktuelle Entwicklungen zum Accounting von ÖSL und Biodiversität auf der staatlichen Ebene und der Unternehmensebene thematisiert, um die Bedeutung und Dringlichkeit der Integration dieser Aspekte in Berichtssysteme zu verdeutlichen.

Der Weltbiodiversitätsrat IPBES erklärte dazu kürzlich: „Die Art, wie Natur in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen bewertet wird, ist ein Schlüsselfaktor der globalen Biodiversitätskrise – zugleich aber auch Chance, sie anzupacken.“

Als gemeinsame Grundlage diskutierte das Projektteam zu Beginn des Treffens mit dem Teilnehmerkreis drei Papiere, die bereits im Vorfeld des Workshops vom Team erarbeitet und an alle übermittelt worden waren. Im Fokus standen folgende drei Themen:

1. Informationen zu ÖSL und Biodiversität auf nationaler/staatlicher Ebene
2. Biodiversität und ÖSL in der Unternehmensberichterstattung
3. Stakeholder und Triebkräfte: Welche Institutionen und Akteure beeinflussen das Handlungsfeld einer erweiterten Berichterstattung auf staatlicher und betrieblicher Ebene?

Diese Papiere werden in einem nächsten Schritt, auch mit den Hinweisen der Stakeholder, weiter überarbeitet und für eine Veröffentlichung aufbereitet.

Im weiteren Verlauf des Workshops ging es um Erwartungen an und Chancen aus einer Integration von ÖSL und Biodiversität: Wo könnten sich aus Sicht des Teilnehmerkreises Entscheidungsgrundlagen verbessern und Vorteile ergeben?

In zwei Arbeitsgruppen wurden folgende Leitfragen diskutiert:

- Welches sind die Erwartungen für eine Integration von Biodiversität und ÖSL? Was wäre ein maximales Ergebnis?
- Was sind Chancen und Vorteile einer Integration von Biodiversität und ÖSL (visionäre Perspektive)?
- Wie sehen Anknüpfungspunkte und Argumentationsweisen für eine ÖSL-Integration in Berichtssysteme aus?

Einigkeit bestand darin, dass die Naturbewertung und die Integration von Leistungen der Ökosysteme in staatliche und unternehmerische Berichtssysteme notwendig sind, weil sich nur so eine Chance eröffnet, sie mehr als bisher in politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse einzubeziehen und letztendlich angemessen wertzuschätzen.

Ein Meilenstein ist hierfür die Etablierung des globalen statistischen Standards zur Integration von sozialen und ökologischen Kennzahlen in Berichtssysteme, des „System of Environmental Economic Accounting - Ecosystem Accounting“ (SEEA-EA) (<https://seea.un.org/ecosystem-accounting>). Die EU-Kommission arbeitet zudem an einem entsprechenden rechtsverbindlichen Rahmen für Unternehmen, der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (<https://www.csr-berichtspflicht.de/csrd>). Deutschland muss sich dieser neuen internationalen politischen Dynamik stellen.

Von mehreren Beteiligten wurde unter dem Stichwort Mainstreaming betont, das Thema müsse zu einem zentralen Bestandteil von Entscheidungsprozessen in vielen weiteren Politikfeldern gemacht werden – von Landwirtschaftspolitik über Wirtschaftspolitik bis hin zu Gesundheitspolitik. Zugleich zeigte sich eine gewisse Skepsis, was die Wertschätzung wissenschaftlicher Politikberatung angeht – durchaus geteilt von Akteuren, welche die politischen Entscheidungsprozesse selbst gut kennen. Bessere Informationen bedeuteten nicht automatisch bessere Politik. Es gäbe einige Beispiele, wo die Diskrepanz zwischen verfügbarem Wissen und interessengeleiteter bzw. ideologisch basierter politischer Entscheidungsfindung immer größer würde (prononcierte These „vom Ende des Zeitalters der Aufklärung“).

Einig waren sich deshalb alle Beteiligten, dass Informationen über Ökosystemleistungen und Biodiversität parallel mehr in die Gesellschaft getragen werden müssten, um den notwendigen Druck für grundlegende Veränderungen durch die Politik aufzubauen. Das Wissen kann über diese zweite Informationsstrategie zu einem gesellschaftlichen Umdenken beitragen und die Chancen auf eine Erweiterung der Wirtschaftsberichterstattung sowohl auf staatlicher Ebene wie im Unternehmensbereich erhöhen. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, wie wichtig der Begriff des „Risikos“ geworden ist, um ökologischen Veränderungen eine höhere Aufmerksamkeit zu verschaffen: Insbesondere für wirtschaftliche Akteure bedeuteten die Risiken des wachsenden Verlustes von Biodiversität und intakten Ökosystemen häufig eine Gefährdung ihrer bestehenden Geschäftsmodelle beziehungsweise ein Risiko für betriebliche Verluste (beispielsweise an Erträgen auf Nutzflächen bzw. steigende Kosten durch Umweltschäden). Hinzu kommt eine schwindende gesellschaftliche Akzeptanz für Unternehmen, die nachhaltiges Wirtschaften vernachlässigen.

Wichtig sei es, eine detaillierte und breite Datengrundlage zu schaffen. „Es geht um mehr als nur um Schmetterlinge“, nämlich deren ökosystemare Lebensgrundlage. In diesen Daten müssten etwa auch die Kosten für die Sicherung und Wiederherstellung von Ökosystemleistungen sowie Wohlfahrtsindikatoren berücksichtigt werden. Damit erhöht sich die Komplexität des Problems, was aber bisher ebenso wenig in Politik und Gesellschaft angekommen ist wie die Tatsache, welche Herausforderungen eine um ÖSL und Biodiversität erweiterte Berichterstattung für die Datenerhebung und Erfassungsmethodik bedeuteten.

Kontroverser verlief hingegen die Debatte bzgl. einer monetären Naturbewertung. Dass sie grundsätzlich sinnvoll sein kann, wurde überwiegend nicht in Frage gestellt. Bei der Wahl der Methoden, bei zugrunde liegenden Annahmen und bei der Verwendung von unterschiedlichen monetären Werten gibt es jedoch abweichende Perspektiven. Bio-Mo-D wird sich zu dem Thema positionieren und Argumente wie Anwendungsoptionen eruieren, um staatliche und unternehmerische Akteure hier zu unterstützen. Das heißt, im Rahmen des Projektes werden Accounting- und Bewertungsverfahren hinsichtlich ihrer Qualität beurteilt und es werden Hinweise zu deren Verbesserung gegeben. Indessen kann eine eigene Indikatorik oder die zusätzliche Entwicklung monetärer Bewertungsmethoden im Forschungsprojekt selbst nicht geleistet werden. In diesem Zusammenhang sei auf eine im Juni 2022 von den Experten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (als Teil des Bio-Mo-D-Teams) erarbeitete Stellungnahme verwiesen, die im Auftrag des Naturschutzbundes Deutschland erstellt wurde. Sie trägt den Titel „Sustainable Finance – Die Berücksichtigung von Biodiversität und Ökosystemleistungen: Bestandsaufnahme, vorläufige Bewertung und Handlungsempfehlungen“¹.

Der vierte Block des Workshops thematisierte die Stakeholder-Landschaft und Triebkräfte unter der Frage: Welche Institutionen und Akteure beeinflussen das Handlungsfeld einer erweiterten Berichterstattung auf staatlicher sowie betrieblicher Ebene? Im Rahmen von Bio-Mo-D werden die Veränderungen der Wirtschaftsberichterstattung nicht als wissenschaftlicher Prozess allein, sondern als politischer und sozialer Prozess aufgefasst. Hierzu wird das Handlungsfeld als Computer-Modellierung mit der Intention eines internen Visualisierungstools durch die Consideo GmbH begleitet.

Da sich das Projekt Bio-Mo-D von der Konzeption her nicht mehr nur auf die – bislang eher im Blickfeld stehende – staatliche Ebene der Ökobilanzierung konzentriert, sondern auch den Prozess einer Erweiterung unternehmerischer Berichterstattung um Biodiversität und ÖSL (auch unter dem Begriff Naturkapital zusammengefasst) untersucht, zeigt sich ein teils völlig neues Akteurs-Spektrum. Ausgangspunkt ist auch hier nach Ansicht von Unternehmensvertretern, dass „wirtschaftlicher Erfolg in Zukunft nur mit ökologischen Messdaten und der Berücksichtigung von Biodiversität möglich sein wird“. Dies gelte auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Neben den bekannten Stakeholdern wie der Capitals Coalition, Biodiversity in Good Company, der Value Balancing Alliance (VBA) oder Swiss Re sind die großen Unternehmensberatungsfirmen (wie KPMG, PwC etc.) mit involviert.

1 Wildner, T.M., Förster, J., Hansjürgens, B. (2022) Sustainable Finance – Die Berücksichtigung von Biodiversität und Ökosystemleistungen: Bestandsaufnahme, vorläufige Bewertung und Handlungsempfehlungen. Studie im Auftrag des NABU. https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/sustainablefinance/090622_sustainable_finance_biodiversit__t__kosystemleistungen.pdf

Eine immer größere Rolle spielen einige bislang relativ unbekannte Organisationen, welche nun bei Standardsetzungsverfahren mitwirken. Solche Verfahren sind für Unternehmen bei Neuerungen im Berichtswesen essentiell, um gleiche Bewertungsbedingungen zu gewährleisten. Akteure sind insbesondere Non-Profit-Initiativen zu Berichterstattungsstandards wie IFRS-ISSB, TCFD, TNFD, GRI, EFRAG.

Ebenfalls immer bedeutsamer wird der Finanzsektor, wo es zunehmend Interesse an Kenngrößen zu Naturkapital und Biodiversität gibt, um zukünftig eigene Investitionen im Hinblick auf Risiken, welche mit dem Verlust von Biodiversität und ÖSL verbundenen sind, besser berücksichtigen und bewerten zu können. Wichtige Akteure und Multiplikatoren sind hierbei die Initiative Finance-for-Biodiversity-Pledge, die Weltbank und die Zentralbanken. Internationale Organisationen einschließlich der EU-Kommission und der UN bilden zunehmend den institutionellen und systemischen Rahmen dieses neuen Politikfeldes.

Schließlich ist bemerkenswert, wie nah an diesem Thema auch einige Umweltorganisationen arbeiten, über ihr generelles Interesse an Umweltmanagementsystemen, so etwa das Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften B.A.U.M. e. V., der NABU oder der WWF.

Ein wesentlicher Aspekt, der auf dem Workshop deutlich wurde, ist: Bei vielen der erwähnten Akteure und Institutionen muss berücksichtigt werden, dass dort – abgesehen von Ausnahmen – jeweils nur einige wenige Personen unmittelbar mit der Thematik befasst sind. Die Kapazitäten dieser Akteure, die zahlreichen aktuellen Prozesse zur Integration von Biodiversität und ÖSL in die staatliche und unternehmerische Berichterstattung adäquat zu unterstützen, sind daher stark begrenzt. Dies gilt selbst für Behörden und Ministerien. Das Ganze ist auch ein (Lern-)Prozess.

Angesichts des gänzlich unterschiedlichen Spektrums an relevanten Stakeholdern, welche von einer Erweiterung der Berichterstattung im Sinne des internationalen UN-SEEA-EA Systems oder der CSRD-Direktive der EU-Kommission betroffen sein dürften, wurde von Workshop-Teilnehmern angeregt, bei relevanten potenziellen Adressaten den jeweiligen Informationsbedarf im Bereich des Accounting von Naturkapital zu erfragen.

Ausblick:

Seitens der eingeladenen Akteure besteht weiterhin Interesse am „State of the Art“, dem Meinungs- und Wissensaustausch dazu, aber auch an konkreten Daten und Methoden zur Erfassung von Ökosystemleistungen und Biodiversität. Auch harren einige Konfliktlinien bezüglich der „richtigen“ Mess- und Bewertungsmethoden oder der „eigentlichen“ Zielsetzungen von Umweltverbänden versus Unternehmensorganisationen noch der weiteren konstruktiven Auseinandersetzung. Ähnliches gilt für die Frage, ob beziehungsweise in welcher Form Partizipationsprozesse bei der Ausarbeitung einer Naturkapital-Gesamtrechnung hilfreich sein können.

Welche neuen Netzwerke, eventuellen positiven Allianzen zwischen Wissenschaft und Forschung, NGOs, Unternehmen, weiteren Verbänden sowie Ministerien und politischen Akteuren sich entwickeln könnten, ist Aufgabe der anstehenden Analysen im Bio-Mo-Projekt. Zukünftige Workshops sind geplant und bauen auf den hier gewonnenen Ergebnissen auf.

*Karsten Grunewald, Roland Zieschank, Tobias Wildner und Johannes Förster
für das Bio-Mo-D Projektteam (Kontaktmail: k.grunewald@ioer.de)*